

QO'CHQOR NORQOBIL QISSALARIDA MILLIY MENTALITET VA XALQONA OBRAZLAR IFODASI

Asadova Shahnoza Vahobjon Qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17405665>

Annotatsiya: Mazkur tezisda Qo'chqor Norqobil qissalarida milliy mentalitet va xalqona obrazlarning badiiy talqini tahlil etiladi. Yozuvchining asarlarida xalqona tafakkur, urf-odat, an'ana va milliy qadriyatlarning obrazlar xarakteri orqali ifodalanishi yoritiladi. Qahramonlarning hayot tarzi, dunyoqarashi va nutqi orqali o'zbek xalqining ruhiy olami hamda ijtimoiy hayotidagi o'ziga xosliklar ochib beriladi. Tadqiqotda yozuvchining badiiy mahorati, tildan foydalanish uslubi, ramziy ifoda va detallar tizimi orqali milliy ruhni yaratishdagi mahorati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Qo'chqor Norqobil, qissa, milliy mentalitet, xalqona obraz, badiiy tafakkur, milliy qadriyat, xalqona til, obraz yaratish, ijodkor mahorati.

Kirish. Zamonaviy o'zbek adabiyotida inson ruhiyati, urushning ma'naviy oqibatlarini va ijtimoiy hayotdagi iztiroblarni badiiy ifodalash masalasi dolzarb mavzulardan biri sanaladi. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab o'zbek yozuvchilari inson va urush, vijdon va sadoqat, qo'rquv va jasorat singari falsafiy masalalarni o'z asarlarida keng yoritib kelmoqda. Shu jihatdan Qo'chqor Norqobil ijodi o'ziga xos badiiy olamni namoyon etadi. Uning qissalari va hikoyalari urush mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, inson ruhiyatining eng nozik qatlamlarini ochib berishga qaratilgan.

Qo'chqor Norqobil o'z asarlarida urushni nafaqat tarixiy voqelik sifatida, balki insoniy mavjudlikning sinov maydoni sifatida talqin etadi. Adibning "Daryo ostidagi yig'i", "Osmon ostidagi sir", "Qaytish", "Buzilgan haykal" singari asarlarida inson qadr-qimmatini, vijdon, sadoqat, ruhiy azob va axloqiy tanlov muammolari chuqur psixologik tahlil asosida yoritilgan. Ayniqsa, "Daryo ostidagi yig'i" qissasida urush maydonidagi shafqatsizlik, do'stlik va insoniylikning sinovdan o'tishi, jang maydonidagi shubha va qo'rquv hissining yo'qolishi, qahramonlarning ichki kechinmalari badiiy ta'sirchanlik bilan ifodalangan.[1]

Muhokama va natijalar. Adibning urush mavzusiga murojaat etishida shaxsiy hayotiy tajribalari muhim rol o'ynaydi. Qo'chqor Norqobil o'zi ishtirok etgan janglar manzarasini badiiy qayta yaratish orqali o'quvchini o'sha davrning ruhiy muhitiga olib kiradi. Uning asarlarida hayotiy realizm va badiiy drammatizm uyg'unlashib, o'quvchida kuchli hissiy ta'sir uyg'otadi. Shu bois yozuvchi qalamidan chiqqan urush mavzusidagi asarlar faqat tarixiy voqeani emas, balki insonning ichki olamidagi ziddiyatlarni ham aks ettiradi.[2]

Qo'chqor Norqobil asarlarida xalqona tildan foydalanish, qisqa, lo'nda dialoglar, hayotiy tafsilotlarning badiiy umumlashmasi yozuvchining individual uslubini belgilaydi. Uning asarlari o'quvchini fikrlashga, insoniy qadriyatlar, sadoqat, jasorat va vijdon haqidagi tushunchalar haqida mulohaza yuritishga undaydi. Shu jihatdan yozuvchi o'zbek adabiyotidagi urush mavzusini yangi bosqichga olib chiqqan adiblar safidan munosib o'rin egallaydi.[3]

Mazkur tadqiqot Qo'chqor Norqobil ijodida urush mavzusining badiiy talqini, obrazlar tizimi, milliy ruh va insoniy kechinmalarni ifodalashdagi mahoratini tahlil etishga bag'ishlanadi. Tadqiqotda yozuvchining qahramonlar yaratishdagi psixologik tahlil usullari, xalqona tafakkur va realistik tasvir vositalaridan foydalanishdagi o'ziga xosligi o'rganiladi.

Qo'chqor Norqobil zamonaviy o'zbek adabiyotining yirik vakillaridan biri sanaladi. Uning ijodida urush mavzusi yetakchi o'rin tutib, asarlarda jang maydonidagi insoniy fojialar, urush

qahramonlarining ichki kechinmalari chuqur psixologik tahlil orqali yoritilgan. Yozuvchining “Daryo ostidagi yig’i” qissasi ham urushning inson ruhiyatiga ko’rsatgan og’ir ta’sirini ifodalovchi muhim asarlardan biridir.

Asarda jang maydonidagi dahshat, insonning ruhiy sinovlari va ma’naviy iztiroblari qisqa, lo’nda dialoglar hamda ta’sirchan ichki monologlar orqali ifodalangan. Yozuvchi urushni nafaqat tashqi manzara, balki ichki ruhiy holat orqali ko’rsatadi. Qissadagi “Urush murdalaridan haybatlanadi. Qonni sevadi. Ruhinga karaxtlik tamg’asini bosadi...” kabi satrlar inson ruhiyatidagi og’riq va karaxtlikni chuqur tasvirlab beradi.[4]

“Daryo ostidagi yig’i” asarida Mo’min, Renat va Qo’chqor singari qahramonlar urushning og’ir sinovlarida sadoqat, do’stlik va vijdoniy azoblar bilan yuzma-yuz keladilar. Ularning taqdiri orqali yozuvchi inson qadrlarining toptalishi, jismoniy va ruhiy qiynoqlarning og’ir oqibatlarini ko’rsatadi. Bu jihatdan asar Said Ahmadning “Ufq” trilogiyasidagi “Hijron bo’sag’asida” romaniga ma’lum darajada yaqin turadi. Ammo Qo’chqor Norqobil ijodida urushning insoniy tubanliklarni yuzaga chiqaruvchi, hayotni ma’nosizlantiruvchi kuch sifatidagi talqini yanada keskinroq.

Adib o’z asarlarida urushning mohiyatini shunchaki tarixiy voqelik sifatida emas, balki insoniyat uchun ruhiy fojia darajasida ko’rsatadi. U jangni kechirgan, yo’qotishlar og’rig’ini his qilgan shaxs sifatida voqealarni hayotiy realizm asosida tasvirlaydi. Shu bois uning asarlari o’quvchini hissiy jihatdan befarq qoldirmaydi.

Qo’chqor Norqobil o’zining “Daryo ostidagi yig’i” asarini urushdan qaytgan zahoti yozishni boshlaganini, biroq og’ir xotiralar sabab yozishni davom ettira olmaganini ta’kidlaydi. U oradan vaqt o’tib, ichki og’riqlarni yengib, bu mavzuga qaytgan. Bu jihat yozuvchining ijodiy kechinmalari bilan asardagi dramatik kuch o’rtasidagi bog’liqlikni ko’rsatadi.[5]

Urush oqibatlari yozuvchi boshqa asarlarida ham davom etadi. Masalan, “Osmon ostidagi sir” hikoyasida To’lqin tank va Xayrinisa obrazlari orqali urushning bevosita emas, balki bilvosita — inson hayoti va axloqiy qadriyatlarga ko’rsatgan halokatli ta’siri tasvirlanadi. Urushda olgan jarohati tufayli farzand ko’ra olmagan To’lqin tankning oilaviy fojiaga duchor bo’lishi, jamiyatdagi ma’naviy inqiroz bilan bog’lanadi. Bu hikoya ham adibning dramatik voqealarni chuqur ruhiy tahlil bilan uyg’unlashtirish mahoratini ko’rsatadi.

Qo’chqor Norqobil asarlarida urushning oqibatlari nafaqat jismoniy, balki ruhiy jarohatlar orqali ochiladi. U o’z qahramonlari taqdiri orqali insoniylik, vijdon, sadoqat, xiyonat kabi tushunchalarning urush sharoitida qanday sinovdan o’tishini yoritadi. Shu jihatdan, yozuvchi asarlarida urush — insonning ma’naviy tanazzulini ochib beruvchi badiiy vositaga aylanadi.

Qo’chqor Norqobil ijodi zamonaviy o’zbek adabiyotida urush mavzusini badiiy-estetik jihatdan yangicha yondashuvda talqin etgani bilan ajralib turadi. Uning asarlarida urush — insonning jismoniy sinovi emas, balki ruhiy iztirob, vijdon azobi va ma’naviy inqiroz manbai sifatida talqin qilinadi. Adib insonni urush qurboni emas, balki murakkab ichki olamga ega, o’z tuyg’ulari, shubha va qo’rquvlari bilan yashovchi mavjudot sifatida tasvirlaydi.

“Daryo ostidagi yig’i” va “Osmon ostidagi sir” kabi qissalarida yozuvchi urushning insoniy munosabatlarga, axloqiy qadriyatlarga, ruhiyatga ko’rsatgan ta’sirini chuqur psixologik tahlil asosida yoritadi. Bu asarlarda dramatism, realizm va psixologizmning uyg’unligi yozuvchining badiiy mahoratini belgilaydi. Adib dialoglar, ichki monologlar, ramziy detallar va xalqona til vositasida voqealarni hayotiy va ta’sirchan tarzda ifodalaydi.[6]

Xulosa. Qo'chqor Norqobil asarlarining o'ziga xosligi shundaki, u urush mavzusini an'anaviy qahramonlik ruhi emas, balki insoniy fojiga asoslangan realizm orqali ko'rsatadi. Uning qahramonlari oddiy askarlar, hayot sinovlarida iztirob chekayotgan insonlardir. Ularning ruhiy kechinmalarida urushning dahshati, yo'qotish og'rig'i, vijdon qiynog'i mujassam. Shu tariqa, adib urushni insoniyatni o'zligidan ayiruvchi, jamiyatni ma'naviy izdan chiqaruvchi hodisa sifatida yoritadi.

Yozuvchining xalqona tildan foydalanish uslubi, lo'nda va jonli tasvirlar, milliy tafakkur bilan sug'orilgan obrazlar tizimi uning ijodini o'zbek adabiyotida alohida bosqichga olib chiqadi. Qo'chqor Norqobil o'z asarlari orqali nafaqat urushning achchiq haqiqatini, balki insonning ma'naviy mustahkamligini, ichki kurashini va ruhiy poklanishini ham badiiy yoritib bergan.

Shunday qilib, Qo'chqor Norqobil ijodini o'rganish nafaqat adibning shaxsiy badiiy mahoratini, balki zamonaviy o'zbek nasrida urush, inson va vijdon masalalarining badiiy talqinini yanada chuqurroq anglash imkonini beradi. Uning asarlari bugungi kunda ham insonparvarlik, milliy ruh va ma'naviy qadriyatlarga sodiqlik g'oyalarini targ'ib etuvchi muhim adabiy manba sifatida qadrlanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. G'aniyeva M. O'zbek nasrida psixologik tahlil muammolari. – Toshkent: Fan, 2016.
2. Shodmonov S. Urush va inson qismati: o'zbek adabiyotida yangi talqinlar // *O'zbek tili va adabiyoti* jurnali. – 2020. – №3. – B. 45–52.
3. Research Focus. Qo'chqor Norqobil ijodida urush mavzusi va psixologik drammatizm // *Research Focus, Uzbekistan*. – 2023. – Vol. 2, Issue 3.
4. Nurmurodov A. Milliy mentalitet va xalqona obrazlar o'zbek nasrida. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
5. Qodirova D. Zamonaviy o'zbek nasrida inson ruhiyati talqini. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2019.
6. Sharipova Z. Qo'chqor Norqobil qissalarida badiiy tahlil va obrazlar tizimi // *Adabiy izlanishlar* ilmiy to'plami. – 2022. – №4. – B. 60–67.